

Report: Textiles Remanufacturing 2.0

Innovationscheck-Nr.: 63272.1 INNO-SBM

Autor*innen: Martina Häusermann*, Andrea Weber-Hansen*

Co-Autor*innen: Françoise Adler, Florence Schöb, Benjamin Willi

Abstract

Die Forschungsgruppe Products & Textiles der Hochschule Luzern – Design & Kunst hat 2023 erfolgreich mit der Firma Rework einen Innovationscheck akquiriert, der von der Innosuisse finanziert wird. Ziel dieses ist die Erarbeitung des State-of-the-Art der Forschung und Industriepraxis zum textilen Remanufacturing und die Identifizierung entsprechender Forschungslücken. Remanufacturing wird bisher gegenüber Reuse und Recycling nur in geringem Umfang praktiziert (Dissanayake & Sinha, 2015). Meist wird es von Kleinunternehmen betrieben, die mit dem klassischen Modemarkt konkurrieren.

Rework ist ein Schweizer Modelabel, welches sich darauf spezialisiert hat, aus Secondhand-Textilien neue Mode herzustellen und zu verkaufen. Damit entspricht dieses Geschäftsmodell der EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien, die dieser Entwicklung und Implementierung eine wichtige Rolle zuspricht (European Commission 2022). Wie ein Upscaling dieses Geschäftsmodells ökonomisch, sozial und ökologisch zielführend umgesetzt werden kann, gilt es noch zu klären. Der wissenschaftliche Fokus bezüglich zirkulärer Geschäftsmodelle konzentriert sich in diesem Projekt auf das Wiederverwenden bestehender Produkte (Reuse) oder die Wiederverwertung der Secondhand-Textilien als Material (Recycling) für Sekundärrohstoffe. Strategien zur Wiederaufbereitung von Produkten und Halbprodukten im Sinne einer erweiterten kaskadischen Nutzung (Remanufacture, Upcycling) – wie es Rework betreibt – ist wissenschaftlich nur marginal untersucht, obwohl die Lebensdauer von Produkten und Materialien dadurch massgeblich verlängert werden kann.

Abb. 1: Remanufacturing als alternative zirkuläre Strategie zur Abfallvermeidung neben Reuse und Recycling (HSLU CC P&T)

R-Strategien Fashion Remanufacturing

In der Kreislaufwirtschaft werden 10 R-Strategien für die kaskadische Nutzung von Produkten unterschieden. Das Ziel der Kaskaden ist es, Produkte und ihre Teilprodukte so lange wie möglich im Kreislauf zu halten und entsprechend lebensverlängernde Massnahmen zu ergreifen, bevor die unterschiedlichen Materialien und Bestandteile eines Textilproduktes rezykliert oder entsorgt werden.

10 Value Retention Options in CE as a Synthesis of Literature.

	R #	CE concept	Object	Owner	Function	Key activity customer	Key activity market actor
Downcycling	R9	Re-mine	Landfilled material	Local authorities; Land owner	New	Buy and use secondary materials	Grubbing, cannibalizing, selling (South)/ high-tech extracting, reprocessing (North)
	R8	Recover (Energy)	Energy content	Collector, municipality, energy company, waste mgt. company	New	Buy and use energy (and/or distilled water)	Energy production as by-product of waste treatment
	R7	Re-cycle	Materials	Collector, processor, waste mgt. company	Original or new	Dispose separately; buy and use secondary materials	Acquire, check, separate, shred, distribute, sell
	R6	Re-purpose (ReThink)	Components in composite products (new product with old parts)	New user	New	Buy new product with new function	Design, develop, reproduce, sell
Product upgrade	R5	Re-manufacture	Components in composite products (old product with new parts)	Original or new customer	Original, upgraded	Return for service under contract or dispose	Replacement of key modules or components if necessary, decompose, recompose
	R4	Re-furbish	Components of composite products (old product with new parts)	Original or new customer	Original, upgraded (large complex products)	Return for service under contract or dispose	Replacement of key modules or components if necessary
	R3	Repair	Components of composite products (old product with new parts)	1st or 2nd consumer	Original	Making the product work again by repairing or replacing deteriorated parts	Making the product work again by repairing or replacing deteriorated parts
Client/user choices	R2	Re-sell/Re-use	Product	Consumer	Original	Buy 2nd hand, or find buyer for your non-used produced/possibly some cleaning, minor repairs	Buy, collect, inspect, clean, sell
	R1	Reduce	Product	Consumer	N.a.	Use less, use longer; recently: share the use of products	See 2nd life cycle Redesign
	R0	Refuse	Product	Potential consumer	N.a.	Refrain from buying	See 2nd life cycle Redesign

Abb. 2: Übersicht 10 R-Strategien (Reike, 2018)

Beim Remanufacturing handelt es sich gemäss Denise Reike um eine «Medium Long Upcycling Strategie». Diese Strategie verfolgt das Ziel, durch industrielle Eingriffe und verschiedene Umgestaltungsmöglichkeiten aus einem gebrauchten Kleidungsstück ein qualitativ neuwertiges oder sogar hochwertigeres Produkt für denselben Anwendungszweck zu generieren (Pal, 2018). Die Remanufacture Prozesse führen zu reproduzierbaren Ergebnissen und sind industriell skalierbar. Dabei wird die Qualität und die Lebensdauer des Produkts verlängert und in einem Qualitätslabel dokumentiert (Dissanayake & Sinha, 2015). Durch den Verzicht auf «Virgin-Materialien» ist das Remanufacturing eine wirkungsvolle Methode für eine nachhaltige Produktion (Pal, 2018). Dies gilt unter der Prämisse, dass ein Remanufactured-Produkt den Kauf von textiler Neuware ersetzt.

Im klassischen Reuse (Second Hand) werden die Textilprodukte im besten Fall kuratiert, aber unverändert zum Kauf angeboten. Im Remanufacturing hingegen ist die Secondhandware der textile Rohstoff. Aus Teilprodukten der Secondhandware entstehen sogenannte Remanufacture-Produkte. Mit dieser Strategie leistet Rework einen Beitrag zum Upcycling und bietet somit eine kompetitive Alternative zum Reuse: in Sortierwerken suchen Picker nach geeigneten und hochwertigen Textilprodukten als Rohmaterialien für ein Remanufacturing. Im Nähatelier werden diese Kleidungsstücke je nach Design mit einer unterschiedlichen Anzahl an Arbeitsschritten auseinandergenommen, verändert und zu einem neuen Produkt zusammengenäht (Disassembly/Reassembly) (Pal, 2018). Zum Beispiel wird das Design eines T-Shirts verändert, indem es gekürzt wird, oder mehrere T-Shirts werden zerschnitten und zu einem neuen T-Shirt zusammengenäht.

Rework betreibt Remanufacturing gemäss oben beschriebenen Kriterien nach Pal und Dissanayake mit folgenden Einschränkungen: Die Prozesse sind semi-industriell und in dem Sinne nur teilweise reproduzierbar. Ein durchgängiges Qualitätslabel zu textilen Qualitätsindikatoren wie Informationen zu Materialzusammensetzung, Herkunft, Ursprungsprodukt, Verarbeitungsort und Pflegehinweisen ist noch zu entwickeln. Aufgrund von Informationslücken bei den Materialflüssen ist Transparenz zur Materialquelle eine generelle Herausforderung im Remanufacturing.

Herausforderungen des Remanufacturings

Die «Reverse-Logistik», bei der neue oder gebrauchte Ware für verschiedene Verwertungsmethoden (R-Strategien) gesammelt und verteilt werden (Sinha, 2016), spielt eine zentrale Rolle im textilen Remanufacturing. Das Sourcing von Material mit gleichwertiger Qualität ist gemäss Rework aufgrund der hohen Variabilität eine Herausforderung. Zudem führen fehlende Informationen zum Material sowie Kommunikationslücken hinsichtlich der Prozessschritte im Ausland zu einer eingeschränkten Transparenz. Damit Remanufacturing eine valable Alternative zum bisherigen linearen Businessmodell wird, ist ein Upscaling der Prozesse von semi-industriell zu industriell notwendig. Dabei gilt es, die oben erwähnten Punkte zu beachten und allenfalls lokale Alternativen zu prüfen. In der Verarbeitung ist das Zerlegen (Dissassembly) der bestehenden Textilprodukte ein manueller und zeitintensiver Prozessschritt. Für das Design fordert der Umgang mit bestehenden Textilprodukten als neues Ausgangsmaterial ein hohes Mass an Kreativität. Schlüsselkompetenzen liegen im Bereich Mode- und Textildesign, vor allem im Umgang mit Styles, Patterns, Materialien und Farben (Dissanayake & Sinha, 2015).

Abb. 3: Produktentwicklungsprozess für Fashion Remanufacturing (Dissanayake & Sinha, 2015)

Vergleich der ökologischen Auswirkungen und Kosten

Ein Vergleich der Öko-Kosten eines traditionellen Fast Fashion T-Shirts mit zwei Rework T-Shirts aus Baumwolle (Cropped Shirt und Patchwork Shirt) wurde mittels HIGG-Index (www.worldly.io) in Kombination mit einem vereinfachten Life Cycle Analysis-Tool berechnet. Für die Beurteilung der Produktumweltkosten wurden die Prozesse Materialgewinnung, Verarbeitung, Konfektion und Logistik betrachtet. Die Logistik beschränkt sich dabei auf die Transportwege des Produkts aus Asien bis in die Schweiz. Alle Abschnitte/Abfälle, die beim «Remanufacturing-Prozess» anfallen, werden vom HIGG-Index in der Analyse nicht berücksichtigt.

Der ökologische Benefit kann klar ausgewiesen werden: Durch Remanufacturing werden mehr als 90% der Life-Cycle-Kosten eines Virgin-Produkts eingespart. Da kein neues Material angebaut und gewonnen werden muss, fallen der verursachte Wasser- und Pestizidverbrauch beim Baumwollanbau weg. Bei Polyestertextilien werden durch das Wiederverwenden von bestehendem Material nichterneuerbare Ressourcen geschont. Die Herstellungsprozesse des Garns und der textilen Fläche werden eliminiert, und unter der Annahme, dass keine zusätzlichen Färbe-

Abb. 4: Drei Vergleichsprodukte der HIGG-Analyse

Abb. 5: Berücksichtigte Kategorien für die HIGG Index Berechnung (HSLU CC P&T)

und Druckprozesse eingesetzt werden, wird der Energie-, Wasser- und Chemieeinsatz erheblich reduziert. Je nach Design kann die ökologische Einsparung variieren, beispielsweise beim Vergleich des Rework Patchwork T-Shirt, wo mehrere Teile neu zusammengenäht werden, zum Rework Cropped T-Shirt, das nur gekürzt wird. Bei letzterem liegen aufgrund des tieferen Materialverlustes beim Zuschnitt und der weniger aufwendigen Dis-/Reassembly Prozessen die Life-Cycle-Kosten deutlich tiefer.

Einfluss der neuen EU-Regularien

Neue Chancen und Risiken entstehen für Textilunternehmen durch die neuen EU-Regularien im Kontext des Green Deal (European Commission 2019) ab 2026. Die neuen Abfallregulierungen der Mitgliedsstaaten, wo Sammeln und Sortieren obligatorisch werden, lassen die Mengen an Alttextilien in der EU und der Schweiz ansteigen. Statt zu «Abfall» soll das Material zu neuem Rohstoff werden. Insbesondere die Fast-Fashion Firmen sind im Fokus und sollen zu nachhaltigeren Praxen bewegt werden (European Commission 2022). Diese veränderten Rahmenbedingungen eröffnen Potential für alternative, zirkuläre Lösungen wie die Remanu-

Abb. 6: EU-Strategie und deren Initiativen für nachhaltige und zirkuläre Textilien (HSLU CC P&T)

facturing-Strategie. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren mit der Einführung des Europäischen Green Deals eine Strukturbereinigung in der Textilbranche stattfinden wird und diejenigen Firmen im Business bleiben, welche die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit schaffen resp. ein grösserer Marktanteil für Firmen entsteht, die textiles Upcycling betreiben.

Literaturverzeichnis

- Adler, F., Schmidt, L., Weber Marin, A., & Willi, B. (2021). *Design Decision Tool für eine nachhaltige Produktentwicklung*.
- Dissanayake, G., & Sinha, P. (2015). An examination of the product development process for fashion remanufacturing. *Resources, Conservation and Recycling*, 104, 94–102. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.09.008>
- Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A new textiles economy: Redesigning fashion's future* <https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>
- European Commission. (2019). *The European Green Deal*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141>
- European Commission. (2022). *EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles*.
- Goldsworthy, K., Earley, R., Politowicz, K., & others. (2019). *Circular Design Speeds: Prototyping fast and slow sustainable fashion concepts through interdisciplinary design research*. Centre for Circular Design; <http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/K.-Goldsworthy-Circular-Design-Speeds-project.-mistra-future-fashion.pdf>
- Haffmans, S., Gelder, M. van, Hinte, E. van, & Zijlstra, Y. (2018). *Products that flow: Circular business models and design strategies for fast-moving consumer goods*. BIS Publishers.
- Hazen, B. T., Overstreet, R. E., Jones-Farmer, L. A., & Field, H. S. (2012). The role of ambiguity tolerance in consumer perception of remanufactured products. *International Journal of Production Economics*, 135(2), 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.10.011>
- Pal, R., Larsson, J., Torstensson, H., & Scott, M. (2018). *Retextile Series Report 3: Feasibility of Fashion Remanufacturing: Organizing fashion value chains for circularity through remanufacturing (including redesign)*. 3. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15416.98561>
- Reike, D., Vermeulen, W. J. V., & Witjes, S. (2018). The circular economy: New or Refurbished as CE 3.0? — Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options. *Resources, Conservation and Recycling*, 135, 246–264. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.027>
- Sinha, P., Muthu, S. S., & Dissanayake, G. (2016). *Remanufactured Fashion*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0297-7>